

QASHQADARYO VILOYATI AHOLISINING MUSTAQILLIK YILLARIDAGI DEMOGRAFIK HOLATI VA ETNIK TARKIBI

Maxmatqulova Hikoyat G'iyosiddin qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonning janubida joylashgan, respublika iqtisodiy- ijtimoiy hayotida alohida ahamiyat kasb etadigan muhim viloyatlardan biri bo'lgan Qashqadaryo viloyati aholisining demografik holati va ularning milliy tarkibi haqida so'z boradi. Shu o'rinda Qashqadaryo vohasi demografiyasi respublikadagi boshqa hududlardan farqli ravishda mustaqillik yillarida aholining o'sish surati, tug'ilish va o'limning kamayishi, farzand ko'rish ketma-ketligini qisqarishi aholi zichligi va joylashuvidagi o'zgarishlar, o'rtacha umr ko'rish darajasining ortishi, shahar aholisining o'sishi, qishloq aholisiga nisbatan sekinlashuvi, migrasiyaning faollashuvi haqida statistik to'plamlar va axborotnomalar, arxiv materiallari va adabiyotlar orqali jamlangan ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Qashqadaryo vohasi, demografiya, etnik tarkib, migratsiya, qishloq aholisi, shahar aholisi.

Qashqadaryo viloyatidagi 1991-2024-yillardagi demografik jarayonlar, xususan, aholi sonidagi umumiy o'zgarishlar, qishloq va shahar aholisining tarkibi, shahar aholisining ko'payishi, tug'ilish va o'limning biri-biridan farqi, vohaning respublikadagi boshqa hududlardan farqi va o'ziga xos xususiyatlari, aholi zichligi, viloyat aholisining miliy tarkibi, mehnat resurslari bandligining tarmoq tarkibi va ularning joylashuvi tahlil qilingan. Ma'lumki, jamiyatdagi demografik voqealar umumiy va muayyan individual tasodifiy sabablar ta'siri ostida amal qiladi. Bu jarayondagi ayrim voqeliklar vujudga kelishi ba'zi sabablarga ko'ra individual va noyobdir, lekin demografik jarayonda ular ketma-ketlik voqealardan iborat bo'lib, ular muntazam ravishda o'zgarib turadi.

Respublikada o'tkazilgan so'nggi aholi ro'yxati (1989-yil)da jami 19780.0 ming

kishi ro‘yxatga olingan bo‘lib, shundan, Qashqadaryo vohasida aholi soni 1594 ming kishini tashkil qilib, shundan, shahar aholisi 415 ming kishi (umumiy aholining 25%) qishloq aholisi 1179 ming kishi (umumiy aholining 75%)ni tashkil qilgan. 1992-yilga kelib viloyat aholisi da 1 mln 800 ming tashkil qilgan. 1995-yil 1mln 975 ming kishi, shundan shahar aholisi 516 ming kishi, qishloq joylardagi 1 mln 449 ming kishi, 1996-yil 2 mln 30 ming kishi, shahar aholisi 527 ming kishi, qishloq aholisi 1 mln 503 ming kishi, 1997-yil 2mln 79 ming kishi, shahar aholisi 538 ming kishi, qishloq aholisi 1 mln 541 ming kishi, 1998-yil 2 mln 1123 ming kishi, shahar aholisi 546 ming kishi, qishloq aholisi 1 mln 577 ming kishi, 1999-yil 2 mln 170 ming kishi, shundan shahar aholisi 554 ming, qishloq aholisi 1 mln 616 ming kishi, 2000-yil 2 mln 216 ming kishi, shundan shahar aholisi 562 ming, qishloq aholisi 1 mln 654 ming kishini tashkil etgan. 2001-yilda 2294,7 ming kishini tashkil qilib, shundan erkaklar 1104,3 ming kishi, ayollar 1149,4 ming kishini tashkil qilgan. Shundan shahar aholisi 563,7 ming kishini tashkil etib, erkaklar 270,6 ming kishi, ayollar 293,1 ming kishini, qishloq aholisi 1690,0 ming kishi bo‘lib, erkaklar 828,1 ming kishini, ayollar 861,9 ming kishini tashkil qilgan. 2002-yilda aholi soni 2294,7 ming kishini tashkil qilib, shundan erkaklar 1148,9 ming kishi, ayollar 1145,8 ming kishini tashkil qilgan. Shundan shahar aholisi 572,5 ming kishini tashkil etib, erkaklar 286,9 ming kishi, ayollar 285,6 ming kishini, qishloq aholisi 1722,2 ming kishi bo‘lib, erkaklar 862 ming kishini, ayollar 860,2 ming kishini tashkil qilgan. 2006-yilda shahar aholisi 606,7 ming kishini, qishloq aholisi 1 mln 855,5 ming kishini tashkil qilgan, shundan shaharda yashaydigan erkaklar 303,5 ming kishi, qishloqda esa 929,7 ming kishini tashkil etgan, shaharda istiqomat qiluvchi ayollar soni 303,2 ming kishini tashkil qilgan bo‘lsa, qishloqda istiqomat qiluvchi ayollar 925,8 ming kishini tashkil qilgan. Aholining milliy tarkibi bo‘yicha 2004-yilda viloyatda o‘zbeklar soni 2 mln 170,3 mingta, tojiklar 111,2 mingta, turkmanlar 29,0 mingta, ruslar 23,9 mingta, totorlar 10,0 mingta, qozoqlar 1,9 mingta, koreyslar 1,3 mingta, qirg‘izlar 0,2 mingta boshqa millatlar 30,4 mingtani tashkil qilgan. 2006-yilda viloyatda o‘zbeklar soni 2 mln 251,5 mingta, tojiklar 113,9 mingta, turkmanlar 30,0 mingta, ruslar 23,1 mingta, totorlar 9,7 mingta, qozoqlar 2,0 mingta, koreyslar 1,2 mingta, qirg‘izlar 0,2

mingta boshqa millatlar 30,6 mingtani tashkil qilgan. Bundan ko‘rinib turibdiki, 2004-2006 yillar davomida o‘zbeklar, qozoqlar tojiklar va turkmanlar soni ortgan bo‘lsa, ruslar, totorlar va koreyslar soni kamaygan. Bunga asosiy sabab, ulardagi tug‘ilish va migratsiya jarayonlari bilan bog‘liq. 2011 -yilda o‘zbeklar 2560,6 ming kishi, tojiklar 120,4 ming kishi, turkmanlar 32,1 ming kishi, ruslar, 21,4 ming kishi, totorlar 9,1 mingi kishi, boshqa millatlar 34,2 ming kishini tashkil qilgan. 2014-yilda aholining milliy tarkibi o‘zbeklar 2675,9 ming kishi, tojiklar 122,4 ming kishi turkmanlar 32,6 ming kishi, ruslar 21,1 ming kishi, totorlar 8,7 ming kishi, boshqa millatlar 34,6 ming kishini tashkil qilgan 2024-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra esa, viloyatning doimiy aholi soni 3560,6 ming kishini tashkil etib, 2023-yilning boshidan 78,3 ming kishiga ya‘ni 2,2% ga o‘sgan. Jumladan, shahar aholisi soni 1 524,2 ming kishini (jami aholi sonidagi ulushi 42,8%), qishloq aholisi soni 2 036,4 ming kishini (jami aholi sonidagi ulushi 57,2%) tashkil etadi. 2023-yil yanvar-dekabr oylarida aholi soni 78,3 ming kishiga ko‘paydi, tirik tug‘ilganlar soni 101.9 ming nafarni tashkil etdi, vafot etganlar soni 16,4 ming nafarni tashkil etdi, nikohlar soni 30,9 ming nafarni tashkil etdi, ajrimlar soni 3,4 ming nafarni tashkil etdi.

Yuqorida yoritib o‘tilganlardan xulosa qiladigan bo‘lsak, O‘zbekiston Respublikasi aholisi mustaqillik yillarda sezilarli darajada ko‘payishi bilan bir qatorda aynan aholi soni va uning tarkibini tadqiq etish dolzarb masalalardan biri **bo‘lib** qolmoqda. Qashqadaryo viloyati aholisining mustaqillik yillarida salmoqli ko‘payib borishi, shahar aholisining qishloq aholisiga nisbatan sezilarli darajada ko‘payishi mintaqadagi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarga ijobiy ta‘sir o‘zkazmoqda. Mintaqa aholisining milliy tarkibi ham xilma-xilligi bilan ajralib turishi e‘tiborga molik. Yuqoridagi omillar mazkur sohalarini yanada chuqurroq tadqiq etishni talab qiladi. Mazkur sohani tadqiq etadigan soha vakillarining ishlariga yanada ma‘suliyat bilan yondashib, yangiliklar yaratishga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati:

1. Qashqadaryo haqiqati 1992 yil. 22 fevral 3-b
2. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Agentligi. Yillik statistik

to'plam.

3. O'zbekiston Respublikasi Ensiklopediya. M.Aminov va boshqalar.-
T.1997y. 650 b.
4. Qashqadaryo viloyatining 1999-2019 -yillarda viloyat pasporti
ma'lumotlari.
5. www.qashstat.uz.